

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS VOLTADAS À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

RESUMO

Este trabalho versa sobre as práticas pedagógicas por meio da utilização de tecnologias, os entendimentos que se têm sobre esta terminologia, bem como suas aplicações. A promoção de um ensino democrático em consonância ao desenvolvimento de tecnologias sociais com a finalidade de assegurar qualidade no ensino, igualdade de oportunidades e equidade social são de suma importância para o avanço educacional de um país, de modo a garantir, efetivamente, alterações nas realidades dos educandos. Por meio da adoção de uma visão crítica sobre as transformações históricas da educação, das discussões acerca do papel do Estado, bem como da importância destas discussões é que se traça um caminho que relaciona a necessidade de (re) adequação do ensino, de modo a promover de fato uma democratização deste em consonância à carência de efetividade da educação enquanto transformadora da realidade social.

PALAVRAS-CHAVE: Democratização do ensino, Práticas pedagógicas, Tecnologia Social.

ABSTRACT

This work deal swith the pedagogical practices through the use of technologies, the understandings that one has about this terminology as well as its applications. The promotion of democratic education in line with the development of social technologies in order to ensure quality in education, equal opportunities and social equity that are of paramount importance for the educational advancement of a country, in order to effective ly guarante echanges in the realities of learners. Through the adoption of a vision of the historical transformations of education, discussions about the role of the State as well as the importance of the se discussions are that a way is drawn which relates the need for (re) adequacy of education in order to promote democratization this in line with the lack of effectiveness of education as a transforming social reality.

KEYWORDS: Democratization of teaching, Pedagogical practices, Social technology.

1. INTRODUÇÃO

As práticas pedagógicas voltadas às tecnologias educacionais vão além do uso da internet. Democratizar o ensino por meio de ferramentas tecnológicas não conectadas implica no entendimento do que são e, conseqüentemente, atribuir a elas utilização prática. Para tanto, faz-se necessário um estudo aprofundado acerca das Tecnologias Sociais. Dagnino (2009, p.08) defende a “Tecnologia Social como resultado de uma ação coletiva que, em função de um contexto socioeconômico e de um acordo social, produz instrumento capaz de modificar o resultado gerado a ponto de utilizá-lo apropriadamente”. Sendo assim, encontramos na Tecnologia Social meio exequível de democratização do ensino.

Moran (2004, p.02) reflete sobre a necessidade de alteração em todo o processo do ensinar, no sentido dos professores estarem junto aos alunos orientando e contribuindo com a utilização de tecnologias educacionais. Qualquer aparato facilitador para o entendimento dos assuntos propostos em aula, sejam eles

Realização

Apoio

por meio de conexão com a internet, jogos pedagógicos, construção de didáticas diferenciadas são considerados Tecnologias educacionais.

Mercado (2002, p. 09 - 10) afirma que dado o surgimento das novas tecnologias, o professor deve desempenhar o papel de desenvolvedor de um conjunto de interesses didático-pedagógicos. Destarte, utilizar e/ou criar ferramentas facilitadoras para o ensino de modo a atender a demanda social de escolas públicas, é promover uma comunicação mais contundente e, conseqüentemente, mais efetiva.

Dada a necessidade de um melhor entendimento acerca das tecnologias utilizadas como aparatos facilitadores e da ausência de pesquisas acerca deste assunto, pretende-se alvitrar uma discussão mais profunda sobre as novas didáticas de ensino, a respeito da elaboração de ferramentas tecnológicas conectadas e não conectadas (mídias), bem como possibilitar avanço social aos alunos das redes públicas de ensino.

Diante disso, como o ensino pode ser democratizado por meio das tecnologias sociais?

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” E contribui já em seu artigo 214, item III, que a legislação deverá garantir a melhoria na qualidade do ensino.

COMENIUS (1621) já discutia a importância de práticas pedagógicas desde o século XVII e defendia que a didática deveria estar voltada, principalmente, à garantia da qualidade no ensino. O autor afirmava que o docente deve ensinar menos, dialogar mais e contribuir para que o aluno construa o saber. Neste sentido, a preocupação deve ser ensinar de modo significativo. Sabendo que os estudos relacionados à prática docente vêm desde os primórdios do processo educacional, vemos nas diversas linhas filosóficas saídas para o entendimento da necessidade de aproximação dos conteúdos às realidades dos alunos de modo a (re) significar o estudo e torná-lo mais atrativo.

Pensadores como Hanna Arendt, Paulo Freire e Emília Ferreira entendem que, se houver a valorização e aproximação do conhecimento prévio dos alunos relacionados às práticas didático-pedagógicas, a percepção sobre o todo se concretiza. No Brasil adotaram-se diversas teorias filosóficas voltadas à educação com o intuito de atender demandas diferentes às dos alunos.

Para DEWEY (2010, p.19), “as pessoas conseguem realizar-se, utilizando seus talentos peculiares, a fim de contribuir para o bem-estar de sua comunidade; razão pela qual a função principal da educação em toda a sociedade é a de ajudar as crianças a desenvolver um “caráter” – conjunto de hábitos e virtudes que lhes permitam realizar-se plenamente desta forma”. Para tanto, a necessidade de

Realização

Apoio

reestruturação não é exclusiva do Poder público, mas de todos os agentes deste processo. A formação de professores deve ser a pioneira nas discussões e desenvolvimento de pesquisas com o intuito de melhoria das práticas de ensino que visem à formação do indivíduo e não o atendimento de um mercado.

Freire alerta sobre a atuação pedagógica ao afirmar que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo” (2017. p. 24). Neste sentido, é de extrema importância que todos os profissionais envolvidos na educação estejam imbuídos de sua missão, de modo que a aprendizagem seja significativamente desenvolvida nos alunos.

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE. 2017, p.25)

Destarte, há uma relutância na docência em aceitar que é necessário alterar seus modos de ensinar, resistem à ideia de que as práticas educacionais que conhecem são plausíveis de falhas ou até mesmo obsoletas. Estes tipos de comportamentos enfraquecem e diminuem a garantia da qualidade na educação e torna a escola um espaço sem vida, sem atrativo. Cortella (2014, p.18), ao afirmar que a escola é resistente, nos conduz à reflexão sobre a necessidade de acompanhar as transformações sociais de modo a tornar o ensino e aprendizagem condizentes à realidade da comunidade que a cerca.

Uma das maiores resistências encontradas na escola, no que diz respeito à necessidade de alteração das práticas didático-pedagógicas é na utilização de tecnologias. Ainda há uma série de dúvidas, medos e desconhecimento sobre o que são recursos tecnológicos, quais tipos e como utilizá-los. Discutiremos a seguir quais são as definições mais comuns sobre esta terminologia e de que modo são empregadas nas práticas pedagógicas.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Para iniciar esta discussão utilizaremos como base uma das definições de Mattelart (2002, P. 172) acerca da tecnologia no processo de globalização, entendida por sociedade da informação e que, voltada ao campo educacional, vem arraigada de pré-concepções que esbarram em discursos com pouca base fundamentadora. Para ele:

Os discursos que acompanham a sociedade da informação erigiram em lei o princípio da tabula rasa. Não há nada mais que não seja obsoleto. O determinismo tecnocomercial gera uma modernidade amnésica e dispensa o projeto social. A comunicação sem fim e sem limites institui-se como herdeira do progresso sem fim e sem limites. (...) A própria noção de complexidade é pervertida e transformada em alibi. Toda atitude contrária a esse positivismo é rapidamente rotulada de tecnofóbica ou antimoderna.

Realização

UNIFATEA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pró-Reitoria
Assessoria de Planejamento e Gestão

Apoio

CAPES

CNPq

Etec Pe. Carlos
Leôncio da Silva
Linha 04

LCP

FAPESP

Ao debruçarmos nossa atenção ao que aponta Mattelart sobre não haver mais nada que não seja obsoleto, o discurso acerca da utilização das tecnologias amedronta alguns educadores e atrasa o desenvolvimento e a utilização destas. A percepção que se tem sobre a inserção de tais recursos voltados à educação ainda é direcionada quase que exclusivamente à utilização do computador em classe.. A utilização de tecnologias educacionais só pode ser desenvolvida se estas estiverem ligadas à utilização dos computadores? Este é um único meio tecnológico a ser utilizado como recurso didático-pedagógico?

Mercado (2002, p. 10), ao discutir a qualidade da educação por meio de utilização de recursos didático-pedagógicos inovadores, nos remete à seguinte reflexão.

A qualidade da educação, geralmente centradas nas inovações curriculares e didáticas, não pode se colocar à margem dos recursos disponíveis para levar adiante as reformas e inovações em matéria educativa, (...). A incorporação de novas tecnologias como conteúdos básicos (No processo de formação do professor – grifo meu), é um elemento que pode contribuir para uma maior vinculação entre os contextos do ensino e as culturas que se desenvolvem fora do ambiente escolar.

A educação de qualidade está intimamente ligada à necessidade de reformulação da formação dos professores e, ainda mais, sobre a necessidade de conhecimento e utilização de recursos didático-pedagógicos inovadores. O professor em seu processo pedagógico deve estar atento às transformações de modo a buscá-la incessantemente. ALMEIDA e VASCONCELOS (2014, P. 123) ao discutirem a relação ambiente escolar e qualidade do ensino conduzem-nos à:

[...] a escola apresenta-se como um espaço em contínua construção. Ela é uma instituição humana e pressupõe a perspectiva de quem nela atua. Uma nova concepção pedagógica se faz necessária, já que o aprender está focado agora em ambos, professor e aluno, que, pela mediação, promovem o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades cognitivas.

Vê-se então, que o foco da aprendizagem não está apenas ligado ao aluno e sim ao professor também. A inserção da discussão acerca da tecnologia é cada vez mais importante, tendo em vista a necessidade de entendimento e apropriação deste conhecimento de modo a utilizar como recursos didático-pedagógicos. Sendo assim, podemos entender tecnologia como os processos e métodos utilizados no desenvolvimento das aulas de modo a facilitar os meios à promoção do domínio particular e da elaboração de instrumentos facilitadores para tal.

Neste ponto é que se responde aos questionamentos anteriormente levantados - A utilização de tecnologias educacionais só pode ser desenvolvida se estas estiverem ligadas à utilização dos computadores? Este é um único meio tecnológico a ser utilizado como recurso didático-pedagógico? Sabendo que as tecnologias vão além da utilização de máquinas facilitadoras e que o desenvolvimento de técnicas é o cerne da definição acerca de tecnologias, podemos concluir que a utilização dos computadores é uma técnica facilitadora, mas que não pode ser associada como única e exclusiva na promoção da qualidade na educação.

Destarte, apenas promover esta discussão não nos conduz à que tipos de outras ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas neste processo. Por outro

Realização

Apoio

lado, a inserção destes novos conceitos corrobora com a criação e revisão das didáticas utilizadas até então. O professor que antes se via obsoleto pode perceber que suas técnicas didático-pedagógicas sejam condizentes ao atendimento e oferta de um ensino de qualidade.

Há muito já foi discutido se o aprendizado deve pautar-se apenas de modo a priorizar o ensino individualizado das disciplinas. Vê-se que, quando os conteúdos se inter-relacionam, estes provocam nos alunos maior entendimento e, conseqüentemente, melhora na/da qualidade no ensino. É neste contexto que o ensino interdisciplinar combinado a outras práticas educacionais se faz importante e pode promover maior qualidade na abordagem dos conteúdos que permearão a vida escolar de nossos alunos.

A interdisciplinaridade por sua vez, é uma prática educacional que se difere da pedagogia tradicional, pelo fato de ser um processo em ampla construção, sem pré-definições. LEIS (2005, P.05), contribui ao afirmar que: “Num sentido profundo, a interdisciplinaridade é sempre uma reação alternativa à abordagem disciplinar normalizada (seja no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos de estudo. Existe sempre, portanto, várias reações interdisciplinares possíveis para um mesmo desafio do conhecimento”. Neste sentido é que o professor deve atuar sempre de modo a desenvolver, em conjunto à comunidade escolar, práticas entrecruzadas às tecnologias sociais.

TECNOLOGIA SOCIAL

Corroborando ao entendimento acerca dos avanços na educação de qualidade, é necessário explanar sobre as diversas vertentes da Educação Tecnológica. Para tanto, abordaremos as diversas formas de tecnologias sociais voltadas à educação e de suas aplicações nas salas de aula. Quando pensamos a educação nesta era tecnológica, buscamos promover interação entre o mundo virtual e o real. Desta forma, criamos novas alternativas de ensino que devem se fazer tão atrativas quanto às redes sociais. Para Freire (2017, P. 16) “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”. Devemos colocarmo-nos no lugar de nossos alunos e proporcionar a eles uma educação humanitária e não tecnicista e/ou mercadológica.

O papel do professor hoje é de muito mais importância do que em alguns anos atrás. Temos que alertar nossos alunos que existe uma grande diferença entre informação e conhecimento e buscar sempre atuar junto à comunidade escolar com o intuito de formar cidadãos conscientes. O desafio da educação na modernidade conectada é conectar-se aos alunos promovendo uma ligação entre o mundo virtual e a educação no mundo real. Discutir temas que relacionem a realidade de nossos alunos de modo a culminar para a construção de uma escola e comunidades escolares mais atuantes é uma preocupação latente na promoção de equidade aos nossos educandos. Neste sentido, as tecnologias sociais são um dos inúmeros meios favorecedores deste processo educacional.

Realização

Apoio

Dias e Novaes (2009, p. 56) entendem tecnologia social como “uma tecnologia voltada principalmente para a inclusão social ou, mais amplamente, para a construção de um estilo alternativo de desenvolvimento”. Ao tratarmos da utilização das tecnologias existentes voltadas às aplicações sociais, definimos uma trajetória que culminará nas novas práticas de ensino. Se para Soffner (2014, p.313), “as tecnologias sociais buscam o desenvolvimento autônomo das comunidades em suas diferentes demandas [...], fazendo dialogar o saber técnico-científico com o saber popular”. O professor, por sua vez, deve estar atento às demandas que envolvem sua comunidade escolar de modo a agir como um incentivador da construção de novas práticas facilitadoras para o atendimento destas. Neste sentido, Gadoł (2003, p.06) indica que o professor deixa de ser um lecionador para ser um gestor do conhecimento social. Em ambas as definições vemos que o papel do professor é o de estimulador da construção do saber, voltado sempre à solução de problemas da comunidade escolar em que se estiver inserido.

Vemos em Passoni et al (2008, P.11), diversos relatos que o professor, a escola e toda comunidade escolar compõe uma série de atitudes que corroboram para a solução dos problemas trabalhados dentro e fora das salas de aula. Sendo assim, o professor deve colocar-se a par das diversas situações vividas pelos alunos a fim de estimular além do diálogo, construção de saberes e intermediar ações para a solução dos problemas ora apresentados. Conclui em Tecnologia social, a importância que a educação tem para que sejamos capazes de mudar, transformar e agir na sociedade.

Nesta nova sociedade da informação, a educação tem o dever de fazer-se de modo amplo, voltado ao real atendimento das necessidades educacionais, sociais e à demanda da comunidade escolar. Por meio destas reflexões, encontramos não apenas definições acerca de tecnologias, tecnologias sociais e educacionais e sim, contribuições teórico-práticas de como devem ser as práticas pedagógicas educacionais preocupadas com a geração de novas tecnologias sociais. Fressoli e Thomas (2009 p. 121-122) ao abordar o desenvolvimento de tecnologias sociais defendem que é necessário promover uma ressignificação das tecnologias, que se baseiam em uma espécie de:

[...] operación de reutilización creativa de tecnologías previamente disponibles. Las operaciones de resignificación de tecnología no son meras alteraciones “mecánicas” de una tecnología, sino una reasignación de sentido de esa tecnología y de su medio de aplicación. Resignificar tecnologías es refuncionalizar conocimientos, artefactos y sistemas. El conocimiento requerido es — en muchos casos — de la misma índole que el que exige, por ejemplo, la fabricación de la maquinaria original, y es similar en sus condiciones y características a la actividad de diseño básico. Las operaciones de resignificación de tecnología se sitúan en la interfase entre las acciones sociales de desarrollo tecnológico y las trayectorias tecnológicas grupos sociales, en el “tejido sin costuras” (Hughes) de la dinámica socio-técnica. El diseño y desarrollo de tecnologías sociales suele caracterizarse por una intensiva aplicación de operaciones de resignificación de tecnología.

Realização

Apoio

Esta ressignificação das tecnologias dá suporte ao atendimento da necessidade escolar e educacional de contribuir, significativamente, para a solução de problemas sociais, por meio da oferta de um ensino de qualidade capaz de provocar nos educandos a capacidade de articular, dialogar, discutir e criar mecanismos para enfrentar os problemas inerentes à sua realidade, à sua demanda social. Este é, ou deveria ser o papel preponderante da escola.

Os profissionais de educação devem atentar-se, deste modo, às suas práticas docentes, ao passo de revisitar suas didáticas com o intuito de (re) adequá-las a esta necessidade latente desta geração “X”, “Y” e “Z”, utilizando como premissa a geração de equidade, igualdade de oportunidades e, principalmente, a geração de conhecimento significativo. Este sim deve ser utilizado de modo a dar significado às suas práticas e promover, efetivamente, as transformações sociais que a educação é capaz de construir.

Valer-se dos conhecimentos científicos adquiridos em formação ou na vivência por meio da interlocução com as práticas das comunidades escolares em que estiver inserido é antes de qualquer coisa, um trabalho de excelência que, promoverá transformação social. Instruir-se bem como capacitar-se sobre outras didáticas, práticas pedagógicas, elaboração e utilização de mídias, adaptação do currículo entre outros, pressupõe avanço significativo no processo educacional.

A ciência e a tecnologia estão sempre necessariamente inseridas nas estruturas e determinações sociais de sua época. Por isso, mesmo as reflexões sobre seus aspectos positivos e negativos não podem partir do pressuposto ideológico de que a ‘sociedade tecnológica’ é um tipo de sociedade nova na qual a ciência e a tecnologia, de forma independente, ditam o que acontece no corpo social. (Mészáros, 2004, P.27).

Corroborando a afirmação de Mészáros, vemos em Severino (2000, p.02) uma definição acerca da realidade dos nossos alunos e da comunidade escolar no tocante às transformações que estão, ou deveriam estar acontecendo no campo da globalização, da economia e da política.

De acordo com um senso comum atualizado, vigente nos meios acadêmicos, nos meios de comunicação e até mesmo nos meios populares, estaríamos vivendo hoje um mundo totalmente diferente daquele projetado pela visão iluminista da modernidade, constituindo uma nova ordem mundial. Estaríamos vivendo um momento de plena revolução tecnológica, capaz de lidar com a produção e transmissão de informações em extraordinária velocidade, num processo de globalização não só da cultura, mas também da economia e da política. Tratar-se-ia de um momento marcado pelo privilegiamento da iniciativa privada, pela minimalização da ingerência do Estado nos negócios humanos, pela maximalização das leis do mercado, pela ruptura de todas as fronteiras.

Em suma, o mundo atual nos oferece além de tecnologias avançadas, possibilidades reais de intervenção na realidade em que estamos inseridos. No processo educacional, portanto, temos mais do que ferramentas tecnológicas para usar, mas principalmente, mecanismos para estimular a identificação dos problemas inseridos na comunidade de modo a dar significado do ensino aos alunos. Que por sua vez, utilizando destas tecnologias existentes e pensando e criando tecnologias

Realização

Apoio

sociais para a solução destes, transforma a própria realidade e contribui efetivamente para a transformação da sociedade de modo geral.

Promover igualdade e equidade por meio da educação é oferecer às comunidades escolares possibilidades reais de melhoria de vida e de transformação social. Isso é possível quando a educação é, de fato, democratizada, como discutiremos a seguir.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO

Pimenta e Incrocci (2017, p. 38), ao abordar a violência no ambiente escolar, nos conduzem a uma reflexão sobre a ausência de um ensino democrático. Segundo os autores o ambiente escolar torna-se:

Pouco democrático, quando o adulto se impõe, às vezes pela força, sobre o aluno denotando certa animosidade nas relações promovidas no interior da escola, as quais reproduzem, em certa medida, preconceitos, racismos, machismos, lutas de classe. E, deste modo, se constata que a escola não sabe lidar com a realidade das diversidades socioculturais, socioeconômicas e sociopolíticas.

Para Japiassu e Marcondes (2008, p. 67), **Democracia** (do gr. Demos: povo, e Kratos: poder) – 1. Regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos, que exercem o sufrágio universal. [...]. Segundo Rousseau, a democracia, que realiza a união da moral e da política, é um estado de direito que exprime a vontade geral dos cidadãos, que se afirmam como legisladores e sujeitos das leis.

Neste sentido, a democracia atribui e dá direito ao cidadão da participação política, de controle sobre o poder, de legisladores e legislados. Pensando nisso é que a democratização do ensino deve atender todas as parcelas da sociedade por meio de um ensino que priorize a valorização do indivíduo e desperte neste a capacidade de interação social, de alteração da realidade que a ele foi imposta pela sociedade em si. Segundo Freire (2017, p.28), “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. [...]. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no ‘tratamento’ do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível”.

Sendo assim, cabe não exclusivamente, mas efetivamente, à educação no espaço escolar, e fora dele, a democratização do ensino significativamente. É oferecer a eles mecanismos para desenvolver a articulação entre os conceitos apresentados durante o processo educacional e as necessidades sociais de sua comunidade, de modo que eles percebam-se agentes e interfiram para a melhoria das situações por ele identificadas. Morin (1921, p. 107) afirma que “Indivíduo e Sociedade existem mutuamente. A democracia favorece a relação rica e complexa indivíduo/sociedade, em que ambos possam ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e controlar-se mutuamente”. Ou seja, a relação do indivíduo na sociedade é intrinsecamente ligada e, portanto, a educação deve tratá-lo como ser atuante que é.

Realização

Apoio

Isto só é possível de fato em meio ao desenvolvimento de uma educação verdadeiramente democratizada.

CONCLUSÃO

Com o relacionamento entre práticas pedagógicas, tecnologia e educação, tecnologia social e democratização do ensino, pode se perceber as diversas nuances que tal discussão perpassa, bem como o longo caminho a ser percorrido para o atendimento da necessidade factual de um ensino verdadeiramente democratizado. Notam-se no processo educacional transformações acerca das abordagens dadas a educação e da preocupação desta em estar de acordo às necessidades sociais. Percebeu-se no passado a conotação elitista dada ao ensino no sentido não de atender somente a elite, mas também, e, principalmente, aos anseios e necessidades desta. Em consonância à necessidade do atendimento efetivo da demanda social por meio da educação, constata-se a inserção de práticas pedagógicas diferenciadas e tecnológicas. Tecnologias estas relacionadas quase que única e exclusivamente à utilização do computador.

Com a inserção da discussão sobre as práticas pedagógicas diferenciadas, apreende-se o ensino enquanto transformador de realidades sociais relacionadas à comunidade escolar como um todo e não somente com o aluno no ambiente de sala de aula. A educação intramuros não se demonstra mais eficaz, talvez até nunca tenha sido. O atendimento desta demanda social é efetivo quando o ensino faz relação direta com a percepção de mundo do indivíduo “aprendente”. É o que pode ser compreendido enquanto ensino significativo, democrático e democratizante.

Conclui-se, portanto, que a democratização do ensino através da inserção de tecnologias educacionais não pressupõe somente a utilização de computadores e acesso à rede. Democratiza-se o ensino com a construção de saberes por meio de proposituras de discussões, debates, utilização de recursos sonoros (músicas e/ou paródias), de recursos visuais, (mapas conceituais, imagens e vídeos), de recursos manuais (elaboração de mídias), de recursos orais (Aulas expositivas, aulas participativas e interativas) e, principalmente, de recursos humanos. É oferecer condições aos educandos de identificação de problemas e, com isso, solucioná-los junto à comunidade escolar. É priorizar os saberes do indivíduo dando a ele voz e vez em todo o processo educacional.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Laura Isabel Marques Vasconcelos de. VASCONCELOS, Maria Auxiliadora Marques- *Os Significados e Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação - UNOPAR Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina, v. 15, n. 2, p. 123-128, Jun. 2014*

BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean Claude. *A reprodução: elementos para uma teoria do Sistema de Ensino*– Recensão de: ROSENDO, Ana Paula. Universidade da Beira Interior. Corvilhã. 2009.

Realização

Apoio

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. *CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO Seção I DA EDUCAÇÃO*- Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf

DAGNINO, Renato Peixoto. *Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade*. Colaboradores BAGATTOLLI, Carolina.[et al]. Campinas, SP: IG/UNICAMP, 2009.

DEWEY, John / Robert B. Westbrook; Anísio Teixeira, José Eustáquio Romão, Verone Lane Rodrigues (org.). *John Dewey* – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 136 p.: il. – (Coleção Educadores)

DIAS, Rafael; NOVAES, T. Henrique - *Contribuições ao Marco Analítico-Conceitual da Tecnologia Social* – in - DAGNINO, Renato Peixoto. *Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade*. Colaboradores BAGATTOLLI, Carolina.[et al]. Campinas, SP: IG/UNICAMP, 2009. – p 17 – 53.

FREIRE, Paulo – *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. – 55ª Ed. Rio de Janeiro/São Paulo. Paz e Terra, 2017

FRESSOLI, Mariano. THOMAS, Hernán - En búsqueda de una metodología para investigar Tecnologías Sociales. In: DAGNINO, Renato Peixoto. *Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade*. Colaboradores BAGATTOLLI, Carolina.[et al]. Campinas, SP: IG/UNICAMP, 2009. (p. 113-137)

GADOTTI, Moacir. *Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido*. Novo Hamburgo, RS: Feavale, 2003.

JAPIASSÚ, Hailton, 1934 – *Dicionário básico de Filosofia*. Hilton Japiassú, Danilo Marcondes, - 5ed. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LEIS, Hector Ricardo. – Sobre o conceito de interdisciplinaridade. *Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas*. Fpolis, Agosto 2005. – ISSN 1678-7730 nº73.

MATTELART, A. *História da sociedade da informação*. São Paulo: Loyola, 2002.

MERCADO, Luis Paulo Leopoldo (org.). *Novas tecnologias na educação: reflexões sobre a prática*. Maceio - EDUFAL, Maceió, 2002.

MÉSZÁROS, István. *O poder da ideologia*. São Paulo: Boitempo, 2004.

MORAN, José Manuel. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. *REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL* 2004, (maio - agosto): [Ficha de consulta: 19 de outubro de 2017. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189117821002> ISSN1518-3483

MORIN, Edgar, 1921- *Os sete saberes necessários à educação do futuro* / Edgar Morin ; tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya ; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo : Cortez ; Brasília, DF : UNESCO, 2000.

PASSONI, Irma Rossetto. Et al. *Tecnologia Social e Educação; Conhecimento e Cidadania 3*. São Paulo/SP, 2008.

PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. *Processo de mediação de violência na escola*/ Carlos Alberto Máximo Pimenta, Lígia Maria de Mendonça Chaves Incrocci. – 1 ed. – Porto Alegre: Cirkula, 2017.

SEVERINO, Antonio J. - *Educação, trabalho e cidadania: a educação brasileira e o desafio da formação humana no atual cenário histórico* - São Paulo Perspec. vol.14 no.2 - São Paulo Apr./June 2000 – Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000200010

SOFFNER, Renato Kraide. *Tecnologias sociais e a educação para a práxis sociocomunitária*. Série-Estudos... Campo Grande, MS, n. 37, p. 309-319, jan./jun. 2014.

Realização

Apoio

